

Reallabore evaluieren

Erfahrungen aus einem Digitalisierungsprojekt im Rechtswesen

Marie Sautmann, Christian Wolff

Universität Regensburg, Lehrstuhl für Medieninformatik, Deutschland
{[marie.sautmann](mailto:marie.sautmann@ur.de), [christian.wolff](mailto:christian.wolff@ur.de)}@ur.de

Abstract

Der vorliegende Beitrag berichtet über ein Reallabor im deutschen Rechtswesen, das mithilfe eines interaktiven Prototyps Möglichkeiten untersucht hat, den Parteivortrag im Zivilprozess digital durch einen gemeinsamen Verfahrensschriftsatz, das sog. digitale Basisdokument, zu unterstützen. Vergleichbare Vorschläge werden im Kontext der Diskussion um die Digitalisierung im Rechtswesen und konkret die Einführung elektronischer Akten in der Justiz bereits seit längerem erörtert, bisher aber nicht umgesetzt und evaluiert. Neben einer kurzen Übersicht zum Ablauf des Projekts und zum untersuchten interaktiven System stehen vor allem die Frage nach einer geeigneten Evaluationsmethode im Kontext eines Reallabors und die ermittelten Ergebnisse im Zentrum. Mehr als fünfzig Interviews mit den Beteiligten des Reallabors konnten durch qualitative Inhaltsanalyse kodiert und ausgewertet werden, wobei Rückschlüsse auf Gebrauchstauglichkeit und Nutzererleben möglich wurden. Dabei wird ein Zielkonflikt zwischen großer ökologischer Validität durch die Durchführung unter echten/realen Bedingungen und der fehlenden Möglichkeit experimenteller Kontrolle oder der unmittelbaren Beobachtung des Informationsverhaltens deutlich.

Keywords: Evaluationsmethodik; Reallabor; Rechtsinformatik; transdisziplinäre Forschung; Mensch-Maschine-Interaktion; qualitative Inhaltsanalyse; Legal Design Thinking

1 Einleitung

Der vorliegende Beitrag widmet sich der Frage, wie sich interaktive Systeme, die im Rahmen eines Reallabors erprobt werden, evaluieren lassen. Der Kontext ist ein Anwendungsprojekt aus der Rechtsinformatik, das verschiedene Dimensionen informationswissenschaftlicher Forschung berührt: Es geht um die Frage, wie im Kontext von Zivilprozessen – bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, hier: der Zivilprozess vor dem Landgericht, bei dem die beteiligten Parteien anwaltlich vertreten sein müssen – Informationen zwischen den Parteien ausgetauscht werden. Seit der Einführung der Zivilprozessordnung 1879 gilt für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten die Prozessmaxime der Mündlichkeit (§ 128 (1) ZPO; vgl. Zöller/Greger 2024). Ungeachtet dessen werden im Vorfeld der mündlichen Hauptverhandlung bei Gericht Schriftsätze ausgetauscht: Die Klagepartei erhebt mit einem Schriftsatz Klage, die Beklagtenpartei antwortet darauf mit einem weiteren Schriftsatz. Historisch hat sich eine Kultur des „Schriftsatz-Ping-Pong“ herausgebildet, in deren Kontext sukzessive und oft wiederholt Schriftsätze zwischen Klagepartei, Gericht und Beklagtenpartei im Vorfeld der eigentlichen Verhandlung ausgetauscht werden. Im deutschen Rechtswesen gibt es – anders als in anderen Rechtsordnungen (z. B. Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien; vgl. Zwickel 2016; Mielke/Wolff 2022a: Kap. 3) – dazu praktisch keinerlei Vorgaben hinsichtlich Umfang, Format oder Struktur der Dokumente (Schriftsätze).

Geschah der Dokumentaustausch bis vor einigen Jahren noch traditionell durch Papierdokumente, die versandt oder gefaxt wurden, hat mit Einführung der digitalen Akte und des elektronischen Rechtsverkehrs (ERV) sowie der Nutzung von Kommunikationsinfrastruktur wie dem besonderen elektronischen Anwaltspostfach (beA) die Digitalisierung auch im Rechtswesen Einzug gehalten (Vogelgesang 2021). Dabei hat man sich, wie auch in anderen Bereichen zu beobachten und von vielen Beteiligten gefordert, bei der Digitalisierung zunächst am Ausgangsformat orientiert. Mit anderen Worten: Schriftsätze, die bisher ausgedruckt und als Dokumente verschickt werden, werden nun als PDF-Dateien digital kommuniziert.

In der Praxis hat sich für die Aufbereitung des Prozessstoffs zur Vorbereitung der Hauptverhandlung durch die Richterinnen und Richter die Relationstechnik etabliert, bei der die Inhalte der Schriftsätze der Parteien in Form einer Tabelle (Relation) aufbereitet werden (Anders/Gehle 2024: 27 ff.).

Die Forderung nach stärkerer Strukturierung ist im Übrigen so alt wie die deutsche Zivilprozessordnung: Bereits im ersten Jahrgang der *Zeitschrift für Deutschen Civilprozess* forderte der bayerische Anwalt Eduard von Völdern-dorff:

Jeder Praktiker weiss, dass in der bisher gebräuchlichen Form der Schriftsätze der Grund liegt, aus welchem [...] fast in jedem Prozess eine umfangreiche, in vielen Fällen sogar dickleibige Aktenmasse entsteht [...] weil bei dieser Schriftform das Vorbringen jeder einzelnen Partei bzw. deren Anwaltes gänzlich aus dem Zusammenhange mit dem Vorbringen der anderen Partei bzw. deren Anwalts gerissen wird, wobei die beiderseitigen Vorbringen nothwendig in eine chaotische Masse zusammenfliessen, welche von den Richtern bei dem Studium der Schriftsätze Behufs Vorbereitung auf das Urtheil erst mühsam ausgeschieden, die auf einander bezüglichen Sätze mühsam zusammengesucht und nach Umständen heraus- und zusammengeschrieben werden müssen. (von Völderndorff 1879: 82 f.)

Es handelt sich also um ein Problem der Transformation und Optimierung informationeller Prozesse, dass buchstäblich seit Jahrhunderten – bisher erfolglos – diskutiert wird.

1.1 Digitale Formate für den Parteivortrag

Seit den 1990er-Jahren, als erste Konzepte zur Einführung einer elektronischen Akte entwickelt wurden, hat verstärkt eine Diskussion begonnen, ob der bisherige weitgehend unregelmäßige Austausch von Dokumenten nicht durch effizientere und strukturiertere Verfahren ersetzt werden könnte. Dazu existiert umfangreiche Forschungsliteratur und zahlreiche Vorschläge für die Strukturierung des Parteivortrags wurden entwickelt, allerdings bisher nie praktisch erprobt (Schwarz 1994; Greger 1997; Zwickel 2016, 2021; Vorwerk 2017).

Unabhängig davon, ob Schriftsätze als gedruckte Dokumente oder im Rahmen der elektronischen Akte als PDF-Dateien bearbeitet werden, wird in der Arbeitspraxis der Richterinnen und Richter die Relationstechnik angewandt (Stegmaier 2009; Steyl 2021; Anders/Gehle 2024): Richterinnen und Richter arbeiten den von Klagepartei und Beklagtenpartei übermittelten Parteivortrag auf und erstellen eine strukturierte Übersicht (Relation oder Relationstabelle), in der links der Parteivortrag der Klagepartei und rechts der Vortrag zu dem jeweiligen Aspekt der Beklagtenpartei eingetragen wird. Auf diese Weise entsteht eine Übersicht zum Prozessstoff und insbesondere zu den noch offenen, ungeklärten oder strittigen Teilen des Vortrags.

Es ist naheliegend, bei einer weitergehenden Digitalisierung des Parteivortrags das seit langem in der Rechtspraxis bewährte Konzept der Relation in den Mittelpunkt zu stellen, wobei es im Detail unterschiedliche Ausgestaltungsvorschläge gibt. Im vorliegenden Projekt wurde eine offene Gestaltungsmöglichkeit gewählt, die den beteiligten Parteien keinerlei Vorgaben macht – die inhaltliche Bezugnahme wird insofern nicht erzwungen, sondern es liegt die Annahme zugrunde, dass ein grundsätzliches Interesse besteht, sachlich Zusammengehöriges auch entsprechend zuzuordnen. Dabei wird dieses Ziel insbesondere in der Anwaltschaft kritisch reflektiert: In einer Begleitstudie dieses Projektes zur Technikakzeptanz wurden qualitative Interviews mit Anwältinnen und Anwälten zu den Möglichkeiten des Basisdokuments und der dort eingesetzten Relationstechnik geführt. Dabei traten auch prozesstaktische Erwägungen zutage, wenn etwa ausgeführt wird, dass man bei einer schwachen eigenen Prozesssituation kein Interesse daran haben könne, die eigene Position transparent zuzuordnen und offenzulegen (Böhm et al. 2023).

Das hier beschriebene Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, mithilfe eines geeigneten Prototyps neue Strukturierungsmöglichkeiten zu erproben und in „echten“ Prozessen als Reallabor zu erproben.

1.2 Informationswissenschaftliche Aspekte

Auch wenn in der informationswissenschaftlichen Forschung die Probleme der Fachinformation im engeren Sinne (z. B. Informationsaustausch in der Wissenschaft, bibliografische Datenbanken, Patentwesen; vgl. Kuhlen et al. 2023) im Mittelpunkt stehen, besteht doch der grundsätzliche Anspruch, informationelle Prozesse und Informationsaustausch in grundsätzlich allen Anwendungsgebieten oder Lebenslagen zu untersuchen.

Unstrittig dürfte es sich bei der hier betrachteten Problematik um Phänomene handeln, die als Informationsverhalten (Greifeneder/Schlebbe 2023) in einem ganz besonderen Kontext verstanden werden können: Klageparteien tauschen Informationen aus mit dem Ziel, ihre typischerweise jeweils entgegengesetzten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig gelten vielfältige rechtliche Rahmenbedingungen für den Informationsaustausch, etwa die naheliegende Pflicht, Informationen wahrheitsgemäß bereitzustellen. Die Fähigkeit, dazu geeignete Schriftsätze zu verfassen und mit Inhalt zu befüllen, lässt sich als spezifisch rechtswissenschaftliche Ausprägung der Informationskompetenz (Griesbaum 2023) beschreiben. Der gesamte Ablauf des Informationsaustau-

ches im Kontext der jeweils gültigen rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen kann als informationeller Prozess aufgefasst werden.

Im vorliegenden Projekt stand die Entwicklung einer interaktiven und webbasierten Benutzerschnittstelle im Mittelpunkt, die von den an einem Prozess beteiligten Parteien als gemeinsamer digitaler Verfahrensschriftsatz (Basisdokument) genutzt wurde, um den Informationsaustausch nicht mehr über jeweils geschlossene Schriftsätze, sondern dynamisch und interaktiv in einem Webinterface zu realisieren. Die Frage, wie eine solche Benutzerschnittstelle zu entwickeln und zu evaluieren ist und welche Grenzen beispielsweise durch vorgegebene rechtliche Regelungen gegeben sind, ist ebenfalls ein typisches Merkmal informationswissenschaftlicher Forschung, sofern dabei IT-basierte Werkzeuge betrachtet werden (Jetter 2023).

2 Übersicht *Projekt Basisdokument*

Ausgangspunkt für das Forschungsvorhaben war ein Arbeitspapier zur Modernisierung des Zivilprozesses, das, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts und des Bundesgerichtshofs, Anfang 2021 erschienen ist (Arbeitsgruppe Modernisierung des Zivilprozesses 2021; Schultzky 2021). Unmittelbar im Anschluss bildete sich an der Universität Regensburg eine interdisziplinäre Projektgruppe aus Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern bzw. Informatikerinnen/Informationswissenschaftlerinnen und Informatikern/Informationswissenschaftlern. Um einen ersten, noch nicht funktionalen, Prototyp entwickeln zu können, wurden bei den beteiligten Zielgruppen (Richterinnen und Richter, Anwälte und Anwältinnen) Anforderungen auf der Basis agiler Methodik (SCRUM, User Storys) erhoben, strukturiert/klassifiziert und priorisiert. Aus Sicht der Rechtsinformatik lässt sich das Vorgehen als Beitrag zu dem noch jungen Feld des *Legal Design Thinking* verstehen, ein rechtswissenschaftliches Forschungsfeld, das an bekannte Methodenfamilien wie die des *Design Thinking* anknüpft (Kohlmeier 2018; Chung/Kim 2023; Mielke/Wolff 2024a). Auf der Basis eines so konkretisierten Anforderungskatalogs entstanden 2021 im Kontext eines Praxisseminars im Master Medieninformatik zwei nicht-funktionale Prototypen für ein digitales Basisdokument, die wiederum mit den Zielgruppen diskutiert wurden. Ein Prototyp konzentrierte sich auf die Anwaltssicht, der andere nahm die richterliche Perspektive in den

Blick. Im Anschluss wurde 2022 ein erster funktionaler Prototyp entwickelt, der als webbasierte Anwendung im Browser gestaltet wurde. In ersten funktionalen Tests erwies sich dieser Prototyp als so robust, dass eine Erprobung im Reallabor, d. h. im Kontext „echter“ Zivilprozesse, ins Auge gefasst werden konnte (Mielke/Wolff 2022b). Diese Erprobung, die 2023 und 2024 an Landgerichten in Hannover, Landshut, Osnabrück und Regensburg durchgeführt werden konnte, wurde durch eine Förderung durch die Justizministerien Bayerns und Niedersachsens möglich gemacht.

In der Startphase dieses Projektes wurden zahlreiche Informationsveranstaltungen durchgeführt, unter anderem auf Bundesebene mit Vertretern und Vertreterinnen der Anwaltschaft, der Richterschaft sowie der Justizverwaltung/Ministerien, aber auch an den vier Testgerichten für die beteiligten Richterinnen und Richter bzw. Anwältinnen und Anwälte vor Ort. Diese Informationsveranstaltungen konnten auch genutzt werden, um ergänzend weitere Anforderungen für die Gestaltung des Basisdokuments abzuleiten. Deutlich wurde insbesondere (im Sinne einer Arbeitskulturforschung), wie vielfältig die konkreten Arbeitsbedingungen gestaltet sind, unter denen Anwältinnen und Anwälte Schriftsätze ausarbeiten – an unterschiedlichen Orten (in der Kanzlei, auf der Fahrt im Auto oder der Bahn, bei Gericht), mit unterschiedlichen Techniken (direkte Eingabe, Diktieren, Spracherkennung), in unterschiedlichen kommunikativen Situationen.

Eine Möglichkeit, den Prototyp in die bestehende IT-Infrastruktur der Justiz zu integrieren, bestand nicht. Eigene Plattformen für das Rechtswesen bzw. eine Justiz-Cloud sind zwar rechtspolitische Forderungen, wurden aber bisher nicht umgesetzt (Herberger 2021). Ebenso wenig war auf Anwaltsseite eine Integration in die Fachsoftware der Anwaltschaft möglich. Die Befüllung des Basisdokuments konnte insofern direkt über die Eingabe im Browser oder per *copy and paste* aus anderen Anwendungen erfolgen.

Gleichzeitig mussten die durch den elektronischen Rechtsverkehr vorgegebenen Kommunikationsprozesse unterstützt werden. Dies führte zu einer Lösung, bei der die browserbasierte Anwendung jeweils lokal am Arbeitsplatz der Anwältin, des Anwalts, der Richterin oder des Richters genutzt werden kann. Die Kommunikation mit den anderen Parteien bzw. dem Gericht erfolgt dann über einen Versand des jeweils bearbeiteten Basisdokuments über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA). Um die Bearbeitungsstruktur zu erhalten, die in einem PDF-Dokument zwangsläufig verloren gegangen wäre, wurde ein geeignetes Datenformat für das Basisdokument entworfen, das auf der Basis von JSON (*Javascript Object Nota-*

tion) die logische Struktur des Parteivortrags sowie ergänzende Informationen, beispielsweise zur Versionierung enthält. Um das Basisdokument nutzen zu können, mussten immer zwei Dokumente versandt werden:

1. die jeweils neu generierte PDF-Datei mit dem aktuellen inhaltlichen Stand des Basisdokuments und
2. die JSON-Steuerdatei, die vom Browser der Beteiligten geparkt wird und damit der aktuelle Stand der letzten Bearbeitung im Browser neu generiert und angezeigt werden kann.

Die Benutzerschnittstelle des erprobten Basisdokument-Prototyps¹ (Abb. 1) gliedert sich in drei Bereiche:

Abb. 1 Erprobte Anwendung mit geöffnetem Muster-Basisdokument. Die drei Arbeitsbereiche sind hervorgehoben: Werkzeugleiste (orange), Parteivortrag (blau) und Seitenleiste (grün).

- I. Im *Hauptarbeitsbereich* kann der eigentliche Parteivortrag der Klagepartei (links) bzw. der Beklagtenpartei (rechts) eingetragen werden. Dazu steht ein eingebetteter Texteditor mit wesentlichen Formatierungsmöglichkeiten (fette und kursive Schrift, Absatzformatierung, nummerierte

1 Die Basisdokument-Anwendung ist unter <https://app.partievortrag.de/> weiterhin erreichbar und kann ohne Anmeldung getestet und genutzt werden. Der Quellcode ist GPL-3.0-lizenziert und unter <https://github.com/UniRegensburg/basisdokument> zu finden.

und nicht-nummerierte Listen) zur Verfügung (Abb. 2). Mehrere Gliederungsebenen erlauben eine differenzierte Strukturierung, eine Abschnittsnummerierung der Beiträge der Klägerseite (K-*nn-nn*) bzw. der Beklagtenseite (B-*nn-nn*) wird automatisch erzeugt und kann zur Referenzierung und Bezugnahme, für Querverweise oder die Zuordnung von Beweismitteln verwendet werden (Abb. 3).

Abb. 2 Basisdokument-Anwendung: Eingebetteter Texteditor zum Verfassen neuen Beitrags

Abb. 3 Basisdokument-Anwendung: Beitrag B-4-5 mit Bezugnahme auf Beitrag K-4-2 und angehängtem Beweisdokument B5

Weder hinsichtlich des inhaltlichen Umfangs noch in sachlicher Hinsicht gibt es Vorgaben für die Strukturierung. In der Literatur wird u. a. vorgeschlagen, von vornherein eine Gliederung nach (privatrechtlichen) Anspruchsgrundlagen vorzugeben (Gaier 2015; Effer-Uhe 2018). Die Auseinandersetzung in der Projektvorbereitung mit den verschiedenen Stakeholdergruppen und die intensiv geführte Diskussion in der deutschen Anwaltschaft um die Frage, ob man Vorgaben formaler oder inhaltlicher Art für die Strukturierung des Parteivortrags machen sollte (Kilian 2023), hat eine möglichst offene („minimalinvasive“) Lösung als wünschenswert erscheinen lassen. Für die Darstellung der aufeinander bezogenen Beiträge von Klage- und Beklagtenpartei gibt es drei informatio-

nell äquivalente Varianten, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann (*side by side*-Ansicht, Spaltenansicht, Zeilenansicht). Damit soll eine individuelle Anpassung des Interfaces/der Ansicht an das eigene Informations- und Verarbeitungsverhalten unterstützt werden.

2. Eine *Werkzeugleiste* (Abb. 4) im oberen Bereich des Browserfensters bietet weitere Bearbeitungsmöglichkeiten, insbesondere unterschiedliche farbige Markierungsmöglichkeiten, die auch inhaltlich mit frei wählbaren Kategorien für das Markup belegt werden können, eine einfache Suchfunktion, mit der nach dem Vorkommen von Zeichenketten im Text gesucht werden kann, eine Versionshistorie, um verschiedene Versionsstufen abgrenzen zu können, sowie eine Anpassungsmöglichkeit für das äußere Erscheinungsbild (*skin*). Das Basisdokument kann jederzeit mit einem integrierten PDF-Konverter als PDF-Dokument heruntergeladen werden, sei es, dass er für die Kommunikation mit dem Gericht versandt werden soll, sei es, dass er der Mandantschaft zur Verfügung gestellt werden soll. Elementare Gestaltungsmöglichkeiten wie die Einbindung des spezifischen Briefkopfes der jeweiligen Kanzlei stehen bereit.

Abb. 4 Basisdokument-Anwendung: Werkzeugleiste mit Menü, Aktenzeichen, Suchfeld und Tools zur Manipulation der Darstellung, dem Erstellen von und Filtern nach Markierungen und Dokument-Versionen

3. Im dritten Bereich, der rechten Spalte (*sidebar*), sind zusätzliche Funktionen für die Bearbeitung angelegt (Abb. 5). Dort können Übersichten zu Beweisangeboten eingesehen werden, entsprechende Materialien wie Bilder oder weitere Texte können als referenzierbare Beweismittel in den Vortrag eingebunden werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, sich Notizen zu machen, eine Gliederungsübersicht, die auch die Möglichkeit bietet, die Inhalte neu / nach eigenen Präferenzen zu ordnen, sowie die Möglichkeit, sich Lesezeichen zu einzelnen Abschnitten anzulegen. Die persönlichen Ergänzungen und Umordnungen sind jeweils nur in der Sicht des jeweiligen Bearbeiters bzw. der jeweiligen Bearbeiterin zu sehen und werden nicht an das Gericht oder die jeweilige Gegenseite übermittelt. Anders gelagert sind spezifische Sonderfunktionen für die Rolle der Richterschaft: Richterinnen und Richter können Hinweise an

die Parteien (nach § 139 ZPO) geben, die für die weitere Verfahrensführung Beachtung finden sollen. In der Richtersicht gibt es zudem die Möglichkeit, den bisher im Basisdokument angelegten Parteivortrag danach zu ordnen, ob er als strittig oder unstrittig angesehen werden kann. Die nicht strittigen Teile können ausgeblendet werden, sodass sich die RichterIn oder der Richter bei der Bearbeitung des Falles auf die Abschnitte konzentrieren kann, die strittig sind und gegebenenfalls noch weiterer Klärung bedürfen.

Abb. 5 Basisdokument-Anwendung: Seitenleiste in verschiedenen Ansichten (v.l.n.r.: Gliederung, richterliche Hinweise, Lesezeichen, Beweisliste)

3 Forschungskontext Reallabor

Die Einrichtung von Reallaboren als Experimentierräume zur Erprobung innovativer technischer Systeme und neuer Geschäftsmodelle wurde in Deutschland 2018 im Koalitionsvertrag festgeschrieben.² Kernelemente des geschaffenen Instruments *Reallabor* sind der begrenzte Erprobungs(zeit)raum, die Nutzung rechtlicher Gestaltungsspielräume und aktives regulatorisches Lernen (BMW i 2019). Sowohl zeitlich als auch räumlich begrenzt, sind Reallabore also Testräume, in denen digitale Innovation unter realen Bedingungen erprobt wird. Wenn die erprobte Technologie im allge-

2 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 12. März 2018. Online unter: <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw11-koalitionsvertrag-546976>, S. 35, Z. 1481 ff.

mein gültigen rechtlichen Rahmen (noch) nicht einsetzbar ist, können über Experimentierklauseln rechtliche Spielräume geschaffen werden. Neben der Innovation steht auch ein *regulatorisches Erkenntnisinteresse* im Fokus einer Erprobung im Reallabor: Durch einen regulatorischen Lernprozess soll das Reallabor auch Erkenntnisse für künftige Gesetzgebung oder -anpassung liefern. Zentraler Forschungsmodus von Reallaboren ist die transdisziplinäre Kooperation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen und Praxisakteuren und -akteurinnen zur gemeinsamen Gestaltung von Forschungsprojekt und Ergebnissen durch die Differenzierung und Integration unterschiedlicher Wissensbestände, Methoden und Konzepte (Schäpke et al. 2017: 5).

4 Umsetzung des *Reallabor Basisdokument*

Aufgrund der Langwierigkeit entsprechender Gesetzgebungsprozesse und der Unwägbarkeit, ob solche Klauseln überhaupt durchsetzbar wären, wurde das vorliegende Reallabor ohne Experimentierklausel durchgeführt. Dadurch gab es auch keine formale Vorgabe zur Festschreibung der einzusetzenden Evaluationsmethodik (BMW i 2019: 53). Statt einer Ausnahmeregelung in Form einer Experimentierklausel sollten bereits bestehende rechtliche Spielräume prozessualer Generalklauseln der Parteivortragsstrukturierung nutzbar gemacht werden. Trotzdem ergaben sich bei der konkreten Durchführung der Erprobung rechtliche und technische Rahmenbedingungen, die gewisse Einschränkungen bedeuteten. Die Teilnahme an der Erprobung war für Richterinnen, Richter, Anwältinnen und Anwälte freiwillig, eine *Verpflichtung* zur Nutzung des Basisdokuments als interaktive Anwendung im Webbrowser ist im bestehenden Gesetzesrahmen nicht rechtssicher durchsetzbar. Auch ein Ausstieg aus der Erprobung war jederzeit möglich. Eine Zuweisung bestimmter Verfahren zu teilnehmenden Richterinnen und Richtern ist ebenfalls nicht möglich, sonst würde man Gefahr laufen, den Grundsatz des gesetzlich bestimmten Richters zu verletzen (Lieber 2022). Im Rahmen der Erprobung waren außerdem die rechtlichen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs zu beachten. Für den eingesetzten Prototyp bedeutete das eine entsprechend rechtssichere Ausgestaltung: Schriftsätze sind als elektronische Dokumente im PDF-Format über einen sicheren Übermittlungsweg zu übermitteln. Ein Zugriff Dritter (auch der Projektgruppe) auf vertrauliche

Verfahrensdaten war auszuschließen, sodass kein Backend zur Datenverwaltung umgesetzt werden konnte.

Im Rahmen des Reallabors konnte außerdem keine Integration in bestehende Kanzleisoftwarelösungen oder die verschiedenen E-Akten-Systeme der beiden teilnehmenden Bundesländer umgesetzt werden. Das führte teils zu Komplikationen im Echtbetrieb und verhinderte eine nahtlose Integration des Basisdokuments in den Arbeitsablauf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sowohl die fehlende Integration in bestehende Systeme als auch die notwendige Arbeit mit mehreren Dateien führten zu Abstrichen bei Gebrauchstauglichkeit (*usability*) und Nutzungserlebnis (*user experience*) (Althammer et al. 2024: 15–20).

Im Gespräch mit potenziellen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fiel auf, dass das Konzept „prototypische Anwendung“ bei Gesprächspartnerinnen und -partnern nicht unbedingt zu Akzeptanz führte: Die Studiensituation der Erprobung war für Anwältinnen, Anwälte, Richterinnen und Richter nicht vertraut, gleichermaßen irritierend und führte regelmäßig zu Bedenken und im Ergebnis zur Nichtteilnahme. Neben der Befürchtung eines zeitlich nicht zu stemmenden Mehraufwands durch die Erprobung, erschwerte auch das die Suche nach erprobungswilligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Das Erkenntnisinteresse im Forschungsprojekt war vornehmlich rechtspolitischer Natur. Indem ein vieldiskutierter rechtswissenschaftlicher Vorschlag erstmals einer Erprobung unterzogen wurde, soll ein Beitrag zur Debatte um die Modernisierung des Zivilprozesses geleistet werden. Der entwickelte Prototyp diente unter den technischen und rechtlichen Einschränkungen als Forschungsvehikel und Minimallösung zur Veranschaulichung der praktischen Umsetzung eines digitalen Basisdokuments. Erkenntnisse zur technischen Umsetzung und Gebrauchstauglichkeit standen nicht im Fokus der Erprobung und ihrer Evaluation (ebd.: 8).

5 Evaluationssituation im *Reallabor Basisdokument*

Ein Kernelement von Reallaboren ist der Einsatz einer innovativen Technologie im realen Kontext; dieser Forschungskontext bildet damit einen Ansatz der Feldforschung. Im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion kommen

Feldversuche seit den 1990er-Jahren zum Einsatz (Harper et al. 1992; Dourish et al. 1996) und haben sich inzwischen zu einer Standardmethode entwickelt (Brown et al. 2011; Rogers/Marshall 2017; Chamberlain/Crabtree 2020). Im Rahmen der Feldforschung werden in der Regel verschiedene Methoden angewandt, häufig kommt eine Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden zum Einsatz (*mixed methods*; Brown et al. 2011: 1657). Gerade qualitative und ethnografische Methoden haben die Stärke, die Auswirkungen der vor Ort eingesetzten Technologien im Detail zu untersuchen und unerwartete Phänomene zu dokumentieren und zu erklären (Rogers/Marshall 2017: 29). Der Ansatz der Evaluation im Feld strebt als Gegensatz zu kontrollierten Laborstudien besonders nach höherer ökologischer Validität (ebd.: 79; Chamberlain/Crabtree 2020: 2). Aufgrund der Vielfältigkeit der Projekte, Forschungsgebiete und untersuchten Technologien bleiben die Methodempfehlungen für die Evaluation im Feld notwendigerweise eher abstrakt (Sautmann 2023: 61).

Die Evaluationssituation im *Reallabor Basisdokument* erfährt durch die Rahmenbedingungen der Erprobung im realen Kontext gewisse Einschränkungen. Die aktive Nutzung des Basisdokuments durch die Beteiligten erfolgte während der Erprobung unregelmäßig im meist monatelangen Zeitraum des Verfahrens. Durch die Eingliederung des Basisdokuments in reguläre Arbeitsabläufe kamen neben Anwältinnen, Anwälten, Richterinnen und Richtern auch Angestellte der Kanzleien und die Geschäftsstellen der Gerichte in Berührung mit dem Basisdokument; das betraf die Arbeit mit der Basisdokument-Anwendung sowie die Übermittlung und die Verwaltung der Basisdokument-Dateien über das besondere elektronische Anwaltspostfach oder die E-Akte. Die Erprobung in realen Verfahren bedeutete weiterhin, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit sensiblen Daten arbeiten, die dem Datenschutz unterliegen und von einer Evaluation deswegen größtenteils grundsätzlich ausgeschlossen sind.

Diese Rahmenbedingungen schränken die Wahl der Evaluationsmethodik von vornherein stark ein (vgl. dazu Althammer et al. 2024: 12 f.; Sautmann 2023: 67 f.). Typische Methoden der Feldforschung wie Formen der Beobachtung oder Aufzeichnung von Nutzungsdaten ließen sich im Reallabor nicht umsetzen. Offensichtlich widerspricht die Umsetzung von Nutzerstudien im Labor dem Echtbetrieb im Reallabor, sodass dieser Evaluationsmodus de facto ausgeschlossen ist. Die Evaluation durfte in Hinsicht auf die Projektressourcen nicht zu aufwendig sein und auch für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keinen zu großen Zusatzaufwand bedeuten. Weitere menschliche und

organisatorische Aspekte haben potenziell Einfluss auf die Wahl der Evaluationsmethodik: die (möglicherweise geringe) Motivation der Beteiligten, ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihr Abstraktionsvermögen, das Vorliegen impliziten Wissens, die Komplexität der Systemabläufe, problematische Gruppendynamiken und divergierende Meinungen, eine räumliche Verteilung der Beteiligten und die Erfahrung der Durchführenden mit der entsprechenden Methode (Sautmann 2023: 68; Rupp et al. 2009: 97).

Die Konsequenz für die Evaluation der Erprobung im Reallabor war eine Verlagerung auf indirekten Erkenntnisgewinn über Befragungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Form von Online-Umfragen und qualitative Interviews via Telefon oder Videokommunikationsdienste. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Entwicklungen im prozessualen Betrieb und der gegebenen Rahmenbedingungen war für die projektbegleitende Evaluation Flexibilität gefordert und neben einzelnen quantitativen Methoden stand mit fortschreitendem Projektverlauf vor allem eine qualitative Erhebungsmethodik im Fokus (vgl. dazu Althammer et al. 2024: 25). So sollten Einsichten sowohl in der Breite als auch in der Tiefe gewonnen werden und Einsichten aus einer Methode durch eine andere validiert, ergänzt oder verständlich gemacht werden (Preece et al. 2011: 225).

6 Eingesetzte Evaluationsmethodik

Eine detaillierte Beschreibung der Evaluationsmethodik inklusive der Entwicklung und Anpassung des Vorgehens ist im Abschlussbericht zum Projekt festgehalten (Althammer et al. 2024: 25–30) und wird im Folgenden knapp referiert. Die einzelnen Schritte des Evaluationsprozesses sind in Abbildung 6 visualisiert.

Abb. 6 Evaluationsprozess: eingesetzte Methoden und verwendete Werkzeuge

6.1 Datenerhebung

Die verfahrensbegleitende Evaluation wurde mit der Meldung eines Verfahrens an die Projektgruppe durch eine Richterin oder einen Richter eingeleitet. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Anwältinnen und Anwälte der Nutzung des digitalen Basisdokuments noch nicht zugestimmt haben. Auch Gründe für die Nichtteilnahme sollten erfasst werden. Bei erfolgter Meldung wurde ein erster Fragebogen an den zuständigen Richter bzw. Richterin und die vertretenen Anwältinnen bzw. Anwälte versandt. Die Online-Umfrage diente zur ersten Erfassung von Daten zu zentralen Verfahrensdaten, demografischen Daten, der Ausgangssituation hinsichtlich des Projekts sowie Hintergründen der jeweiligen Arbeitsweise von Richterinnen, Richtern, Anwältinnen und Anwälten. Die Umfragen wurden über die Plattform *SoSciSurvey*³ bereitgestellt und dienten im Verlauf der Evaluation als Grundlage für die weitere Befragung der Beteiligten in semi-strukturierten Interviews. Da der Rücklauf über den Online-Fragebogen eher stockend verlief und von Richterinnen und Richtern unterschiedlich gehandhabt wurde, konnten in Form von strukturierten Kurzmeldungen Daten zu Verfahren, in denen die Nutzung des Basisdokuments angeregt worden war, von Richterinnen und Richtern direkt per E-Mail an das Evaluationsteam gesandt werden.

Die überwiegende Mehrheit gemeldeter Verfahren führten nicht zu einer tatsächlichen Nutzung des Basisdokuments, weil die Vertreterinnen und Vertreter einer oder beider Parteien der Erprobung nicht zustimmten (104 gemeldete Verfahren, Anregung zur Teilnahme in mindestens 70 weiteren Verfahren, Bereitschaft zur Teilnahme *beider* Parteien in 17 Verfahren, Nutzung des Basisdokuments bis zum Verfahrensabschluss in zwei Verfahren). Die (unvermeidliche) Freiwilligkeit der Teilnahme, das knappe Zeitbudget der Anwältinnen und Anwälte, sowie Bedenken, ob die Nutzung des interaktiven digitalen Systems zu äquivalenten Ergebnisse führen werden, sind wesentliche Gründe für die geringe Teilnahmebereitschaft, die so auch erwartet worden war. Hinzu kommt, dass der Evaluationszeitraum von etwa einhalb Jahren kürzer ist als die Dauer vieler Zivilprozesse. Um einen komplexen Bauprozess begleiten zu können, wäre eine mehrjährige Evaluationsphase erforderlich.

Für den Fragenkatalog der Interviews wurde auf Basis zivilprozessualer Literatur eine Thesensammlung mit Argumenten für und gegen das Basis-

3 Vgl. <https://www.soscisurvey.de/>.

dokument erstellt, die dann in konkrete Fragestellungen überführt und in Interviewleitfäden für Richterinnen, Richter, Anwälte und Anwältinnen eingearbeitet wurden. Die Interviews fanden erprobungsbegleitend statt. Unabhängig davon, ob sie Verfahren gemeldet hatten, wurden alle Richterinnen und Richter befragt, die sich zur Teilnahme an der Erprobung bereit erklärt hatten und einem Interview zustimmten. Die Interviews mit den Richterinnen und Richter wurden nach Terminabsprache i. d. R. online geführt, aufgezeichnet und wörtlich transkribiert. Die Fragebögen erwiesen sich als nützlich für die Vorbereitung der Interviews und Erkenntnisse konnten deutlich vertieft und oft kontextualisiert werden. Auch Anwälte und Anwältinnen wurden erprobungsbegleitend interviewt – ebenfalls unabhängig davon, ob das Verfahren im Basisdokument weitergeführt wurde. Es wurden Parteivertreter befragt, die eine Teilnahme an der Erprobung abgelehnt, die ihr zugestimmt und die aktiv an der Erprobung teilgenommen haben. Gerade auf anwaltlicher Seite waren die Interviews wesentlich fruchtbarer als die sehr schleppende Evaluation per Fragebogen, sodass die Evaluation verstärkt auf die Interviews ausgerichtet wurde. Diese Interviews wurden i. d. R. telefonisch und ohne vorherige Terminabsprache geführt und waren daher unterschiedlich lang und erkenntnisbringend. Teils konnten Aufnahmen erstellt und transkribiert werden, teils wurden die Interviews von je zwei Mitgliedern des Evaluationsteams protokolliert.

6.2 Datenauswertung

Zur Auswertung der qualitativen Daten (Interviews und Freitextantworten) wurde eine qualitativ-orientierte Inhaltsanalyse (Mayring 2022: 17) mithilfe der Software MAXQDA (Rädiker/Kukartz 2019; Abb. 7) durchgeführt (vgl. dazu Althammer et al. 2024: 52 f.). Nach Transkription der ersten Interviews wurden das Textmaterial gesichtet und erste Codes induktiv abgeleitet. Über einen Zeitraum von drei Monaten wurden weitere Interviews geführt und das entstehende wie bestehende Textmaterial mehrfach gesichtet und kodiert. So wurden die Codes iterativ am Material erarbeitet und das Kategoriensystem iterativ auf das Material angewendet (Mayring 2022: 20). Die Erarbeitung der Codes am Textmaterial bildet die Basis für eine detaillierte Analyse der Rückmeldungen der befragten Personen.

Abb. 7 Auswertung der qualitativen Daten in MAXQDA (Release 20.4.2). Im Hauptbereich der Text mit Kodierungen (aus Datenschutzgründen verpixelt), rechts die Liste der Dokumente und Codes

7 Ergebnisse der Evaluation

Insgesamt wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rechtswissenschaft mit 30 Anwältinnen und Anwälten, 20 Richterinnen und Richtern, sowie einem Justizassistenten⁴ Interviews geführt. Weitere 88 Rückmeldungen – teils von den gleichen Personen – wurden über Fragebögen und Kurzmeldungen erhoben. Das Datenkorpus umfasst 139 Dokumente (51 Interviews, 47 Fragebögen, 41 Kurzmeldungen) mit insgesamt 186.120 Worten. Im Laufe der Auswertung wurden insgesamt 2000 Textstellen kodiert (1404 Stellen in Interviews, 318 in Fragebögen, 278 in Kurzmeldungen); die erarbeiteten Überkategorien und ihre Häufigkeit sind in Tabelle 1 dargestellt.

4 Justizassistenten sind Rechtsreferendare, die bei Gerichten der ordentlichen Gerichtsbarkeit Aufgaben als Nebentätigkeit übernehmen, was nur in Niedersachsen möglich ist.

Tab. 1: Ergebnisse der qualitativ-orientierten Inhaltsanalyse: abgeleitete Überkategorien (Codes) und ihre Häufigkeit (Anzahl kodierter Textstellen)

Überkategorien (Codes)	Häufigkeit
Richterliche Praxis (Arbeitsablauf ohne Basisdokument)	127
Anwaltliche Praxis (Arbeitsablauf ohne Basisdokument)	81
Einfluss des Basisdokuments auf den Arbeitsablauf	88
Probleme im Zivilprozess	91
Einstellung zum Projekt und zum Basisdokument	154
Gründe für die Teilnahme an der Erprobung und Nutzung des Basisdokuments	63
Gründe für die Nichtteilnahme an der Erprobung und Nichtnutzung des Basisdokuments	235
Kriterien geeigneter Verfahren	244
Kriterien ungeeigneter Verfahren	7
Bedenken bzgl. der Erprobung	29
Bedenken bzgl. des Basisdokuments	89
Vorteile des Basisdokuments	217
Missverständnisse zur Idee und Funktionalität des Basisdokuments	16
Fehlende Auseinandersetzung mit dem Basisdokument(-Prototyp)	14
Bewertung des Support-Angebots	23
Bewertung des Basisdokument(-Prototyps)	80
Weitere Anforderungen an eine Basisdokument-Anwendung	72
Probleme mit dem Basisdokument(-Prototyp)	88
Eckdaten zu gemeldeten Verfahren	282

7.1 Einordnung und Validität der Ergebnisse

Die untersuchte Stichprobe der Befragten ist – als *qualitative* Studie unter den Bedingungen eines Reallabors – natürlich nicht repräsentativ für die deutsche Anwalt- und Richterschaft; das betrifft Aspekte wie Alter, Geschlecht, Berufserfahrung, Kanzleigröße, Rechtsgebiet etc. Alle Befragten wurden über Verfahren an den Testgerichten in Hannover, Landshut, Osnabrück und Regensburg gewonnen. Da die Teilnahme am Projekt freiwillig war, sind die befragten Personen womöglich auch eher technologieaffin,

early adopters bzw. offen für Digitalisierungsprojekte. Trotz fehlender Repräsentativität liefern die umfangreichen Daten Erkenntnisse zu Aspekten wie den aktuellen Arbeitsabläufen in Kanzleien und Gerichten, alltäglichen Problemen mit technischer Infrastruktur oder spezifische Erkenntnisse zu Gründen für die Nichtteilnahme und zur Arbeit mit dieser ersten konkreten Umsetzung einer prototypischen Anwendung für den digitalen Parteivortrag. Die Anzahl der geführten Interviews ist für eine qualitative Studie sehr hoch.⁵ Eine Erhebung von Daten zur statistischen Auswertung mit dem Ziel der Repräsentativität war im Projekt nie vorgesehen. Stattdessen lag der Fokus auf einem detaillierten Einblick in die Arbeitsweise von Richtern, Richterinnen, Anwälten und Anwältinnen und deren Erfahrungen im Rahmen der Erprobung.

7.2 **Qualitativ-orientierte Inhaltsanalyse**

Die Evaluation enthielt keine spezifischen Fragen zu Gebrauchstauglichkeit (*usability*) oder Nutzungserlebnis (*user experience*), die Analyse der Daten lässt aber einige Rückschlüsse auf die Nutzung und Wahrnehmung der prototypischen Anwendung zu. Sowohl für eine Bewertung des eingesetzten Prototyps als auch für seine Weiterentwicklung bieten diese Daten wertvolle Einsichten. Im Folgenden beziehen sich Angaben in Klammern jeweils auf die Anzahl der entsprechend kodierten Textstellen.

Im Rahmen der Befragungen wurde deutlich, dass Teile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich wenig mit dem Basisdokument auseinandergesetzt hatten (14). Wenig überraschend zeigten sich dann auch einige Missverständnisse zu Idee und Funktionalität (16). Trotzdem finden sich auch Bewertungen des erprobten Prototyps in den erhobenen Daten (insgesamt 80). Darunter fallen deutlich mehr Äußerungen dazu, dass der Prototyp als übersichtlich oder einfach wahrgenommen wird (22) als unübersichtlich oder verwirrend (3). Weitere Aussagen beziehen sich auf das *User Interface* (30). Dabei bewerteten die Befragten den Prototyp zum Teil als „gut“, „benutzerfreund-

5 Zum Vergleich: Forschungsarbeiten und Dissertationen auf der Basis qualitativer Methodik umfassen häufig eine Anzahl von weniger als zehn qualitativen Interviews, bei der Shell-Jugendstudie, einer der bekanntesten und größten sozialwissenschaftlichen Erhebungen in Deutschland, werden (neben einer standardisierten quantitativen Befragung einer großen und repräsentativen Stichprobe) etwa 20 Interviews geführt (Albert et al. 2019). Dies gilt auch für die kürzlich vorgestellte neueste Ausgabe der Studie (vgl. <https://www.shell.de/ueber-uns/initiativen/shell-jugendstudie-2024.html>).

lich“ und „intuitiv“ (13), zum Teil aber auch als „nicht intuitiv“ und „nicht anwendungsfreundlich“ (6). Die Weiterentwicklung des Prototyps während des Erprobungszeitraums wurde ausnahmslos positiv kommentiert (11). Auch weitere Anforderungen bzw. *Feature Requests* lassen sich den Daten entnehmen (insgesamt 72). Darunter fallen sowohl abstraktere Anforderungen wie die Einbindung weiterer Prozessbeteiligter (9), die Einbindung in Kanzleisoftware (9) oder die Kompatibilität mit bestehender Software (8) als auch spezifische Anforderungen wie z. B. das Einfügen von Bildern (6) oder Tabellen (6). Die festgehaltenen Probleme mit dem Basisdokument (insgesamt 88) betreffen vor allem den komplizierten Dateiversand (27) und die Rahmenbedingungen der Erprobung im Reallabor (21). Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Erprobung bekundeten zum Teil einen zeitlichen Mehraufwand durch die Nutzung des Basisdokuments (14) und sahen die Freiwilligkeit der Teilnahme an der Erprobung als problematisch an (10). Die angesprochenen Probleme sind im Rahmen der Erprobung nicht überraschend. Interessant ist jedoch, dass kaum konkrete Probleme mit der Handhabung des Basisdokument-Prototyps angesprochen wurden. Das mag zum einen dem Fokus der Befragung geschuldet sein, lässt sich aber auch als grundsätzlich positive Bewertung der Anwendung verstehen. Ob überhaupt und wie häufig einzelne Funktionen der Anwendung genutzt wurden, lässt sich anhand der erhobenen Daten nicht beurteilen. Wo in der Nutzung tatsächlich Probleme auftauchen, kann neben Aussagen zum Dateiversand nur gemutmaßt werden. Die Weiterentwicklungen des Prototypen während des Projektes wurde ausnahmslos positiv kommentiert; das spricht dafür, in einem solchen Forschungssetting Prototypen laufend zu verbessern und in Kauf zu nehmen, dass dann verschiedene Stände der Software kommentiert und evaluiert werden.

8 Diskussion

Für die Evaluation eines Reallabors ist die Wahl der Methodik immer von den Rahmenbedingungen der Erprobung abhängig. Das betrifft sowohl rechtliche und technische Rahmenbedingungen, als auch menschliche, organisatorische, zeitliche und räumliche Aspekte. Gerade deswegen ist die Planung der Evaluation möglichst vor Beginn der Erprobung durchzuführen. Zu den wesentlichen und aus Sicht der Grundlagenforschung in Fächern wie Informati-

onswissenschaft, Medieninformatik oder Psychologie erheblichen methodischen Einschränkungen gehört die Nichtverfügbarkeit typischer experimenteller Forschungsmethoden (Laborstudie, kontrollierte und messbare Aufgabenbearbeitung) bei gleichzeitig deutlich verringerter Beobachtbarkeit des Geschehens.⁶ Letzteres schränkt auch die Nutzung typischer Methoden der Feldforschung, insbesondere eine teilnehmende Beobachtung oder Techniken wie *Shadowing* (McDonald/Simpson 2014) erheblich ein oder schließt sie aus. Die hier vorgestellte indirekte Erschließung über qualitative Instrumente wie Interviews dürfte allerdings kein Spezifikum sein, das nur im Rechtswesen existiert, man denke nur an Anwendungen im Bereich der Medizin oder viele weitere Varianten vertraulicher und räumlich verteilter Kommunikation. Dem Verlust an Kontrolle steht allerdings auch ein Zugewinn an ökologischer Validität gegenüber, den der Begriff des Reallabors – eigentlich ein Oxymoron – verspricht.

Die Evaluation ganz im Sinne einer Feldforschung mithilfe derer Methoden vor Ort im realen Kontext durchzuführen, scheint für Qualität und Wert der Ergebnisse und den maximalen Nutzen des Forschungskonzepts Reallabor sehr empfehlenswert. Das vorliegende Beispiel zeigt jedoch, dass so eine Umsetzung der Evaluation pragmatisch nicht immer möglich ist – und dass eine Verlagerung auf indirekten Erkenntnisgewinn durchaus wertvolle Einsichten bringt. Ergänzend bietet bei der Erprobung innovativer Technologie der Einsatz von automatischer Datenerfassung (*Data Logging*) eine gute Möglichkeit, Einsicht in das tatsächliche Nutzungsverhalten zu gewinnen, ist aus Datenschutzgründen aber vielfach nicht umsetzbar.

Gerade um grundlegende Probleme aufzudecken (hier z. B. die Bedenken der Anwältinnen und Anwälte, dass ihnen eine Struktur für den Parteivortrag vorgegeben wird) und ihnen zu begegnen, scheint ein iterativ-reflektierendes Vorgehen sinnvoll (Sautmann 2023: 78). In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird deutlich, dass die Idee des Basisdokuments sehr kontrovers diskutiert und kritisch gesehen wird. Diese Kritik bezieht sich häufig aber nicht auf die konkrete Implementierung im erprobten Prototyp, sondern auf die abstraktere Idee bzw. verschiedene Vorschläge für ein strukturierendes Dokument. Die Zielgruppen mit einer konkreten Umsetzung zu konfrontieren,

6 Aus rechtlichen, tatsächlichen und aufwandsbezogenen Gründen war eine *unmittelbare Beobachtung* der Nutzung des Basisdokuments nicht möglich. Schon die Durchführung an vier Gerichten in zwei Bundesländern hat die Präsenz von Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeitern vor Ort de facto ausgeschlossen.

hat Bedenken ausgeräumt und eröffnet neue Diskursmöglichkeiten. Eine strukturierte Auseinandersetzung mit den Vorbehalten potenzieller Nutzerinnen und Nutzer und die frühe Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie helfen womöglich dabei, Projekte zu Beginn einer solchen Erprobung positiver erscheinen lassen – denn eine Art Pilotprojekt, wie es ein Reallabor ist, ist sicher immer mit erhöhtem Arbeitsaufwand für die Beteiligten verbunden, die mit einer neuen Technologie konfrontiert sind und trifft deswegen häufig auf Ablehnung (ebd.).

9 Ausblick

In der Rückschau konnte – erstmals im deutschen Rechtswesen – mithilfe eines Reallabors ein interaktives Gestaltungskonzept für die Strukturierung des Parteivortrags als Beitrag zur Digitalisierung der Justiz erprobt werden.

Begleitend zur Projektdurchführung sind bereits eine Reihe von Abschlussarbeiten als Begleitforschung entstanden z. B. zur Untersuchung der Akzeptanz des Basisdokuments in der Anwaltschaft (Gebhard 2022), zur Ermittlung geeigneter Software-Frameworks zur Umsetzung eines Basisdokuments (Namer 2022), zur Prozessmodellierung typischer anwaltlicher Tätigkeiten (Gockner 2023), zur Realisierung eines Word-Plug-ins für die Basisdokumentenanwendung (Blank 2023), zur Einbindung eines Latex-Editors (Antholzer 2024) sowie zur potenziellen Nutzung von KI im Basisdokument (Roeder 2024). Für die Zukunft ist geplant, die Möglichkeit der Nutzung großer Sprachmodelle und generative KI näher in den Blick zu nehmen. Teilweise wird bereits jetzt behauptet, dass interaktive Schnittstellen, in denen Menschen ihre Argumente intellektuell strukturieren und zuordnen, durch den Einsatz von KI überflüssig werden, obwohl derzeit kein KI-System im Rechtswesen bekannt wäre, dass auch nur ansatzweise eine entsprechende Funktionalität bereitstellen kann (Mielke/Wolff 2024c). Dennoch ist dies ein ergänzender, nicht zum Basisdokument alternativer Entwicklungspfad, der als zusätzliche Unterstützung für die Strukturierung des Parteivortrags untersucht werden sollte. Ein weiterer, deutlich einfacherer, Aspekt künftiger Forschung ist die Nutzung strukturierter Dokumentvorlagen. In der Praxis entstehen anwaltliche Schriftsätze nicht auf einem weißen Blatt Papier: Für de facto alle Rechtsgebiete stehen Tausende zum Teil über viele Jahre bewährte Mustervorlagen bereit, die früher als Formularhand-

bücher publiziert wurden und heute in großen Datenbanken wie *Beck Online* verfügbar sind. Das hier entwickelte Konzept eines Basisdokuments ist mit der Nutzung derartiger Vorlagen kompatibel und könnte helfen, die Akzeptanz dieses Konzeptes zu verbessern.

Das Ziel, einen Beitrag zur rechtspolitischen Diskussion um den digitalen Parteivortrag zu leisten, darf als erfüllt angesehen werden. Das Forschungsprojekt und seine Ergebnisse wirken weiter, auch in verschiedene Institutionen der Politik und des Rechtswesens hinein. So werden Ideen zur Strukturierung von Prozessstoff und Verfahren sowie digitale Plattformlösungen im Rahmen der Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“ bis Ende 2024 diskutiert und Vorschläge für die Weiterentwicklung des Zivilprozess erarbeitet. In dem Ende Januar 2025 publizierten Abschlussbericht wird intensiv auf den Abschlussbericht des Projektes Bezug genommen und es wird die Etablierung eines „Verfahrensdokumentes“ für den Zivilprozess gefordert.⁷ Die Bundesrechtsanwaltskammer erwähnt das Forschungsprojekt in ihrer Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit und weist besonders auf die Bedeutung der gewonnenen praktischen Ergebnisse hin.⁸ Anlässlich der Debatte um den Entwurf ebendieses Gesetzes zur Entwicklung und Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit waren das digitale Basisdokument und seine Erprobung im Reallabor im Herbst 2024 außerdem Gegenstand der Plenarsitzung im Bundestag – das Projekt wurde in zwei Reden als positives und erfolgreiches Beispiel für ein Reallabor im Rechtswesen erwähnt.⁹

7 Bundesministerium der Justiz, Pressemitteilung Nr. 4/2025, 31.1.2025. Reformkommission „Zivilprozess der Zukunft“: Veröffentlichung Abschlussbericht. Online unter: https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/3101_Bericht_Zivilprozess_Zukunft.html.

8 Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme Nr. 47, Juli 2024. Online unter: https://www.brak.de/fileadmin/05_zur_rechtspolitik/stellungnahmen-pdf/stellungnahmen-deutschland/2024/stellungnahme-der-brak-2024-47.pdf, insb. S. 6.

9 Redebeitrag von MdB Susanne Hierl (CDU/CSU) und Redebeitrag von MdB Dr. Martin Plum (CDU/CSU), Plenarsitzung im Bundestag, 10.10.2024. Online unter: <https://www.bundestag.de/mediathek/plenarsitzungen?videoid=7616567#url=L21lZGhldGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NjE2NTY3&mod=mediathek> und <https://www.bundestag.de/mediathek/plenarsitzungen?videoid=7616565#url=L21lZGhldGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NjE2NTY1&mod=mediathek>.

Literatur

- Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun; Schneekloth, Ulrich (2019): Die 18. Shell Jugendstudie – Eine Generation meldet sich zu Wort. In: *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research*, 14 (4), 484–490. <https://doi.org/10.3224/diskurs.v14i4.06>
- Althammer, Christoph; Bauer, Jens; Böhm, Viktoria; Fehle, Jakob; Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2023). Das Basisdokument geht ins Reallabor: zur Evaluation des Einsatzes bei Gericht. In: E. Schweighofer, J. Zanol, S. Eder (Hrsg.): *Rechtsinformatik als Methodenwissenschaft des Rechts / Legal Informatics as Science of Legal Methods. Proceedings des 26. Internationalen Rechtsinformatik-symposiums IRIS 2023* (S. 159–168). Bern: Editions Weblaw.
- Althammer, Christoph; Bauer, Jens; Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2024). Reallabor Basisdokument: Ergebnisse und Schlussfolgerungen. In: *Deutsche Richterzeitung (DRiZ)*, 102 (11), S. 398–401.
- Althammer, Christoph; Wolff, Christian; Bauer, Jens; Sageder, Julia; Sautmann, Marie (2024): Abschlussbericht der Forschungsprojekte Reallabor Basisdokument im Auftrag der Justizministerien Bayerns und Niedersachsens. Projektbericht, Universität Regensburg, Regensburg. <http://doi.org/10.5283/epub.59414>
- Anders, Monika; Gehle, Burkhard (2024): *Das Assessorexamen im Zivilrecht*. 16. Aufl., München: Vahlen.
- Antholzer, Matthias (2024): *LaTeX nutzen im Rahmen des Projekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess“*. Bachelorarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg.
- Arbeitsgruppe Modernisierung des Zivilprozesses (2021): Diskussionspapier Modernisierung des Zivilprozesses, hrsg. im Auftrag der Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, des Kammergerichts, des Bayerischen Obersten Landesgerichts und des Bundesgerichtshofs. Nürnberg, OLG Nürnberg. https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/oberlandesgerichte/nuernberg/diskussionspapier_ag_modernisierung.pdf
- Blank, Erik (2023): *Word Plugin für Juristen im Rahmen des Projekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess“*. Masterarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg.
- BMW (Hrsg.) (2019): Freiräume für Innovationen – Das Handbuch für Reallabore. <https://www.bmw.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/handbuch-fuer-reallabore.html>
- Böhm, Viktoria; Gebhard, Alexander; Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2023): Technikakzeptanz für Legal Tech am Beispiel des Basisdokumentes für den strukturierten Parteivortrag. In: E. Schweighofer, J. Zanol, S. Eder (Hrsg.): *Rechtsinfor-*

- matik als Methodenwissenschaft des Rechts / Legal Informatics as Science of Legal Methods. Proceedings des 26. Internationalen Rechtsinformatiksymposiums IRIS 2023* (S. 169–178). Bern: Editions Weblaw.
- Brown, Barry; Reeves, Stuart; Sherwood, Scott (2011): Into the wild: challenges and opportunities for field trial methods. In: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1657–1666). <https://www.doi.org/10.1145/1978942.1979185>
- Chamberlain, Alan; Crabtree, Andy (Hrsg.) (2020): *Into the Wild: Beyond the Design Research Lab*. Cham: Springer International Publishing. <https://www.doi.org/10.1007/978-3-030-18020-1>
- Chung, Sunghoon; Kim, Jieun (2023): Systematic literature review of legal design: Concepts, processes, and methods. In: *The Design Journal*, 26 (3), 399–416. <https://www.doi.org/10.1080/14606925.2022.2144549>
- Dourish, Paul; Adler, Annette; Bellotti, Victoria; Henderson, Austin (1996): Your place or mine? Learning from long-term use of Audio-Video communication. In: *Computer Supported Cooperative Work*, 5 (1), 33–62. <https://www.doi.org/10.1007/BF00141935>
- Effer-Uhe, Daniel (2018). Strukturierter Parteivortrag im elektronischen Zivilprozess. In: *GVRZ – Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht* 1/2018, 33–46. <https://doi.org/10.9785/gvrz-2018-010106>
- Gaier, Reinhard (2015): Strukturierter Parteivorbringen im Zivilprozess. In: *ZRP – Zeitschrift für Rechtspolitik* 4/2015, 101–105.
- Gebhard, Alexander (2022): *Untersuchung der Akzeptanz des Basisdokuments*. Bachelorarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg.
- Gockner, Smilla (2023): *Das Basisdokument außerhalb des Reallabors: Entwicklung und Evaluation eines Prototyps unter Berücksichtigung von bestehenden Arbeitsprozessen in Anwaltskanzleien*. Bachelorarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg, Regensburg.
- Greger, Reinhard (1997): Vom „Kampf ums Recht“ zum Zivilprozeß der Zukunft. In: *Juristenzeitung*, 22 (52), 1077–1083.
- Greifeneder, Elke; Schlebbe, Kirsten (2023): DI Information Behaviour. In: Kuhlen, Rainer; Lewandowski Dirk; Semar, Wolfgang; Womser-Hacker, Christa (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 497–510). Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110769043>
- Harper, R.; Lamming, M.; Newman, W. (1992): Locating systems at work: implications for the development of active badge applications. In: *Interacting with Computers*, 4 (3), 343–363. [https://www.doi.org/10.1016/0953-5438\(92\)90022-8](https://www.doi.org/10.1016/0953-5438(92)90022-8)
- Herberger, Marie (2021): e-Curia: Ein Modell für den elektronischen Rechtsverkehr? In: *MDR – Monatsschrift für Deutsches Recht*, 75 (24), 1508–1514.

- Hinson, Christopher L. (2005): Legal Informatics: Opportunities for Information Science. In: *Journal of Education for Library and Information Science*, 46 (2), 134–153. <https://doi.org/10.2307/40323866>
- Jetter, Hans-Christian (2023): D3 Mensch-Computer-Interaktion, Usability und User Experience. In: Kuhlen, Rainer; Lewandowski Dirk; Semar, Wolfgang; Womser-Hacker, Christa (Hrsg.): *Grundlagen der Informationswissenschaft* (S. 525–534). Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110769043>
- Kilian, Matthias (2023): Strukturierter Parteivortrag, elektronischer Nachrichtenraum – Was die Anwaltschaft denkt. In: *Anwaltsblatt* 10/2023, 548–549.
- Kohlmeier, Astrid (2018): Legal Design: Die perfekte Kombination aus Recht und Design. In: *LR 2018*, 42–55. <https://lrz.legal/2018S42>
- Kuhlen, Rainer; Lewandowski Dirk; Semar, Wolfgang; Womser-Hacker, Christa (Hrsg.) (2023): *Grundlagen der Informationswissenschaft*. Berlin, Boston: De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110769043>
- Lieber, Hasso (2022): Der „gesetzliche Richter“ als Säule des Rechtsstaates. In: *Richter ohne Robe*, 34 (1), 3–10. <https://doi.org/10.35998/rohr-2022-0001>
- Mayring, Philipp (2022): *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*. 13., überarb. Aufl., Weinheim: Beltz.
- McDonald, S.; Simpson, B. (2014): Shadowing research in organizations: the methodological debates. In: *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 9 (1), 3–20. <https://doi.org/10.1108/QROM-02-2014-1204>
- Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2022a): Der strukturierte Parteivortrag im Zivilprozess. In: E. Schweighofer; A. Saarenpää; S. Eder; J. Zanol; F. Schmutzer; F. Kummer; P. Hanke (Hrsg.): *Recht DIGITAL – 25 Jahre IRIS. Tagungsband des 25. Internationalen Rechtsinformatik-Symposium – IRIS 2022* (S. 195–204). Bern: Editions Weblaw. <https://doi.org/10.38023/14550731-9195-4c76-a1f7-ba57b5f4914b>
- Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2022b): Entwicklung eines digitalen Basisdokuments. In: E. Schweighofer; A. Saarenpää; S. Eder; J. Zanol; F. Schmutzer; F. Kummer; P. Hanke (Hrsg.): *Recht DIGITAL – 25 Jahre IRIS. Tagungsband des 25. Internationalen Rechtsinformatik-Symposium – IRIS 2022* (S. 205–214). Bern: Editions Weblaw. <https://doi.org/10.38023/0696d792-d5d8-4367-bc5f-0671da892bf2>
- Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2024a): Von Legal Design Thinking bis Virtual Reality. Aktuelle Trends der Rechtsvisualisierung. In: *Sprachmodelle: Juristische Papageien oder mehr? / Language Models: Lergal Parrots or more? Proceedings des 27. Internationalen Rechtsinformatiksymposiums – IRIS 2024* (S. 331–338). Bern: Editions Weblaw. <https://doi.org/10.38023/25066e96-996f-4e85-a8ba-d34410f6a0c9>

- Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2024b): Neue Wege im Zivilprozess: Das digitale Basisdokument – Einblick in das bundesweit erste Reallabor im Rechtswesen. In: *RDi – Recht Digital*, 4 (8), 361–370. <http://doi.org/10.5283/epub.59416>
- Mielke, Bettina; Wolff, Christian (2024c): Maschinelle Lernverfahren als KI-Komponenten in Digitalisierungsprojekten der Justiz. In: *LegalTech. Zeitschrift für die digitale Rechtsanwendung (LTZ)*, 3 (2), 144–153.
- Namer, Angelika (2022): *Ermittlung geeigneter User-Interface-Frameworks zur Umsetzung eines digitalen Basisdokuments im Zivilprozess*. Bachelorarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg.
- Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen (2011): *Interaction Design: Beyond Human-Computer-Interaction*. 3. Aufl., Chichester: Wiley.
- Rädiker, Stefan; Kuckartz, Udo (2019): *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA*. Wiesbaden: SpringerVS.
- Roeder, Paula (2024): *KI im Legal Tech Bereich – Einsatzmöglichkeiten, Grenzen und Risiken im Rahmen des Projekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag im Zivilprozess“*. Bachelorarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg.
- Rogers, Yvonne; Marshall, Paul (2017): *Research in the Wild*. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers / Cham: Springer International Publishing. <https://www.doi.org/10.1007/978-3-031-02220-3>
- Rupp, Chris; Simon, Matthias; Hocker, Florian (2009): Requirements Engineering und Management. In: *HMD*, 46 (3), 94–103. <https://doi.org/10.1007/BF03340367>
- Sautmann, Marie (2023): *Evaluation im Reallabor. Analyse und Anwendung von Evaluationsmethoden der Mensch-Maschine-Interaktion in Reallaboren im Rahmen des Forschungsprojekts „Strukturvorgaben für den Parteivortrag“*. Masterarbeit, Lehrstuhl für Medieninformatik, Universität Regensburg. <http://doi.org/10.5283/epub.57865>
- Schäpke, Niko; Stelzer, Franziska; Bergmann, Matthias; Singer-Brodowski, Mandy; Wanner, Matthias; Caniglia, Guido; Lang, Daniel J. (2017): *Reallabore im Kontext transformativer Forschung: Ansatzpunkte zur Konzeption und Einbettung in den internationalen Forschungsstand* (IETSR Discussion papers in Transdisciplinary Sustainability Research; Bericht Nr. 1/2017). <https://hdl.handle.net/10419/168596>
- Schultzky, Hendrik (2021): Richter fordern umfassende Modernisierung des Zivilprozesses. In: *MDR – Monatsschrift für Deutsches Recht*, 75 (5), 69–70.
- Schwarz, Jürgen R. (1993): *Strukturierter Parteivortrag und elektronische Akte*. Tübingen: Attempto.

- Stegmaier, Peter (2009): *Wissen, was Recht ist. Richterliche Rechtspraxis aus wissenssoziologisch-ethnografischer Sicht*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Streyl, Elmar (2021): E-Parteivortrag – Zum Vorschlag des „strukturierten Vortrags“ in der elektronischen Gerichtsakte nach Art einer Relationstabelle. In: *NZM – Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht*, (9), 329–334.
- Vogelgesang, Stephanie (2021): *Der elektronische Rechtsverkehr; die elektronische Akte und das Zivilverfahrensrecht. Probleme und Chancen*. Saarbrücken: Verlag Alma Mater.
- Völderndorff, Eduard von (1879): Am Vorabende der Deutschen Civilprozessordnung. In: *Zeitschrift für Deutschen Civilprozess*, 1, 80–92.
- Vorwerk, Volkert (2017): Strukturiertes Verfahren im Zivilprozess. In: *Neue Juristische Wochenschrift (NJW)*, 70 (32), 2326–2330.
- Zwickel, Martin (2016): Die Strukturierung von Schriftsätzen. In: *MDR – Monatschrift für Deutsches Recht* (16), 988–992. https://www.wiso-net.de/document/MDR__MDR.2016.16.A.20
- Zwickel, Martin (2021): Analoge und digitale Strukturierung und Abschichtung im zivilgerichtlichen Verfahren. In: *MDR – Monatsschrift für Deutsches Recht* (12), 716–723. https://www.wiso-net.de/document/MDR__mdr.2021.12.i.0716.01.a

In: M. Eibl (Hrsg.): Datenströme und Kulturoasen – Die Informationswissenschaft als Bindeglied zwischen den Informationswelten. Proceedings des 18. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2025), Chemnitz, Deutschland, 18.–20. März 2025. Glückstadt: Verlag Werner Hülsbusch, S. 122–149.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14925608>